

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

UO‘K: 631.31

OROL BO‘YI HUDUDI MINTAQASIDA YER MAYDONLARINI CHORVACHILIKGA IXTISOSLASHTIRISH VA HUDUDLARINI TASHKIL ETISH

Kalimbetov Jaqsibay Bayramovich,

Qoraqalpog‘iston qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalar instituti assistenti
jakojakokalimbetov@gmail.com

Kdirbaeva Gulan Utebaevna,

Qoraqalpog‘iston qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalar instituti kata o‘qituvchisi.,q/x.f.f.d (PhD)
gulankdirbaeva7@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19435530>

Annotatsiya. Mazkur maqolada chorvachilik tarmoqlarini hududlar bo‘yicha ixtisoslashtirishning nazariy va amaliy jihatlarini yoritilgan. Chorvachilik xo‘jaliklarini samarali tashkil etish, ularni tabiiy-iqlim sharoiti, yem-xashak bazasi, yer resurslari hamda iqtisodiy omillar asosida joylashtirish masalalari tahlil qilingan. Shuningdek, chorvachilik hududlarini to‘g‘ri tashkil etish orqali mahsuldorlikni oshirish, ishlab chiqarish samaradorligini kuchaytirish va qishloq xo‘jaligi barqaror rivojlanishini ta‘minlash yo‘llari ko‘rib chiqilgan. Tadqiqot natijalariga ko‘ra, chorvachilik tarmoqlarini hududiy ixtisoslashtirish qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarishining samaradorligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Kalit so‘zlar: Chorvachilik, ixtisoslashtirish, chorvachilik hududlari, qishloq xo‘jaligi, yem-xashak bazasi, yer resurslari, hududiy tashkil etish, ishlab chiqarish samaradorligi, agroiqtisodiy omillar, chorvachilik xo‘jaliklari.

Abstract. This article highlights the theoretical and practical aspects of the specialization of livestock sectors by region. Issues of effective organization of livestock farms, their placement based on natural and climatic conditions, fodder base, land resources, and economic factors were analyzed. Ways to increase productivity, increase production efficiency, and ensure the sustainable development of agriculture through the proper organization of livestock areas were also considered. According to the research results, the territorial specialization of livestock sectors plays an important role in increasing the efficiency of agricultural production.

Keywords: livestock breeding, specialization, livestock regions, agriculture, fodder base, land resources, territorial organization, production efficiency, agro-economic factors, livestock farms.

Аннотация. В данной статье освещены теоретические и практические аспекты специализации отраслей животноводства по регионам. Проанализированы вопросы эффективной организации животноводческих хозяйств, их размещения на основе природно-климатических условий, кормовой базы, земельных ресурсов и экономических факторов. Также рассмотрены пути повышения продуктивности, повышения эффективности производства и обеспечения устойчивого развития сельского хозяйства за счет правильной организации животноводческих зон. Согласно результатам исследования, региональная специализация отраслей животноводства играет важную роль в повышении эффективности сельскохозяйственного производства.

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Ключевые слова: Животноводство, специализация, зоны животноводства, сельское хозяйство, кормовая база, земельные ресурсы, территориальная организация, эффективность производства, агроэкономические факторы, животноводческие хозяйства.

Kirish. Qishloq xo‘jaligida ixtisoslashuvning zarurligi va bu jarayonning muttasilligi, mehnatning o‘ziga xos bo‘lgan hamda murakkablashib boruvchi texnikalar va texnologiyalar tizimi bilan qurollanishi, yerdan samarali foydalanish bo‘yicha alohida bilim va ko‘nikmalarga ega bo‘lgan mutaxassisliklar va mutaxassislar shakllanishi hamda ularning malakasi oshib borishini ta‘minlash zarur. Shuningdek, zamonaviy alohida yo‘nalishlar bo‘yicha bozorda mahsulotlarning ishlab chiqarishdan to oxirgi iste‘molchigacha bo‘lgan samarali harakatini ta‘minlash, mahsulotlar reklamasini, bozorga taklif etish borasida dunyo fani va amaliyoti tomonidan erishilgan natijalarni ishlab chiqarishga joriy etish yo‘nalishidagi tadbirlarni amalga oshirib borishni taqozo qila boshlaydi.

S.A.Avezbaev va S.N. Volkovning ishlarida ilmiy asoslangan yer tuzish loyihalari asosida yer resurslardan samarali foydalanishni tashkil etish masalalari keltirilgan. Ekologik holati yomonlashgan hududlarda yerdan oqilona foydalanishni tashkil etuvchi bosh tamoyillari aniqlangan. Yer tuzishning, yerlardan oqilona foydalanishni tashkil etish va sun‘iy (antropogen) ekologik tizimlarni yaratishdagi roli ko‘rsatilgan. Yer tuzishning mohiyati, samaradorligi substansiyasi ochib berilgan [1; 624-634 b].

A.S.Altievning [2.12; 92-96 b] ko‘rsatishicha jamiyat va iqtisodiyotning yer resurslariga bo‘lgan ehtiyojlarini qondirish maqsadida yerdan foydalanishni diversifikatsiya qilishning mavjud muammolarini aniqlash va mohiyatini ochib berishga, yer resurslarini taqsimlash va qayta taqsimlash orqali yerdan to‘liq va samarali foydalanishni ta‘minlashga qaratilgan yondashuvlarni asoslashga qaratilgan.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 7-noyabrdagi “Qoraqalpog‘iston Respublikasida chorvachilik tarmoqlarini jadal rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-4512-sonli qaroriga asosan, Qoraqalpog‘iston Respublikasidagi Bo‘zatov, Mo‘ynoq, Taxtako‘pir va Qo‘ng‘irot tumanlarini chorvachilikga ixtisoslashtirilgan tumanlarga aylantirildi. Ushbu tumanlarda yirik va mayda shoxli naslli chorva mollarini sanoat usulida, shuningdek, yaylov va pichanzorlarda haydab boqish, chorva mollari uchun ozuqa ishlab chiqarish, chorvachilik mahsulotlarini qayta ishlashga doir loyihalarni amalga oshirish uchun loyiha tashabbuskorlari bo‘lgan jami 135 ta tadbirkorlik subyektlariga Respublika Komissiyasi tomonidan jami 6 ming 621 gektar ekin yer va 17 ming 711 gektar yaylov yer maydonlarini ajratish belgilangan bo‘lib, aslida jami 128 ta tadbirkorlik subyektlariga 10 ming 443 gektar ekin yer va 15 ming 70 gektar yaylov yer maydonlari tumanlar hokimlarining qarorlari bilan ajratilgan.

Chorvachilikni jadal rivojlantirish bo‘yicha komissiyasi asosiy vazifalarini o‘z vaqtida bajarish maqsadida quyidagi tadbirlar amalga oshirildi, jumladan Vazirlar Kengashining 2019-yil 8-noyabrdagi 362-sonli qarori qabul qilindi. Mazkur qaror

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

bilan, Qoraqalpog‘iston Respublikasida chorvachilikni rivojlantirishga doir chora-tadbirlar dasturi ishlab chiqilib va Vazirlar Kengashining Raisi rahbarligida maxsus shtab tashkil etilgan. Har haftaning juma kuni chorvachilik masalalarini “Chorvachilikni jadal rivojlantirish bo‘yicha komissiyasi” tomonidan muhokama qilib borish yo‘lga qo‘yilgan.

Qoraqalpog‘iston Respublikasida 2020-yilning 1-yanvar holatiga yirik shoxli qoramollarning barcha turlari barcha toifadagi xo‘jaliklar bo‘yicha hisoblaganimizda 2019-yilda 1 million 095 ming 338 bosh soni bo‘lib, 2020-yilga kelib 1 million 109 ming 625 ko‘paygan. O‘shish sur‘ati, 101,3 % ga teng bo‘lib, 14 ming 287 bosh soniga ortgan. Shu jumladan: fermer xo‘jaliklarida 2019-yil 50 ming 834 bosh soni bo‘lib, 2020-yilga kelib 52 ming 294 ga ko‘paygan. O‘shish sur‘ati, 102,9% ga teng bo‘lib, 1 ming 460 bosh songa ko‘paygan. Dehqon (shaxsiy yordamchi) xo‘jaliklari 2019-yilda 1 million 035 ming 874 bosh son bo‘lgan, 2020-yilga kelib 1 million 048 ming 331 bosh soniga ko‘paygan. O‘shish sur‘ati 101,2% ga teng bo‘lib, 12 ming 457 ta bosh soniga ko‘paygan. Qishloq xo‘jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlarda 2019-yilda 8 ming 630 ta bosh soni bo‘lib, 2020-yilga kelib 9 ming bosh soniga ortgan. O‘shish sur‘ati, 104,3% teng bo‘lib, 370 boshga ko‘paygan.

Shu jumladan, Qoraqalpog‘iston Respublikasi barcha toifadagi xo‘jaliklaridagi sig‘irlar soni 2018-yili 302 ming 943 bosh bo‘lgan bo‘lsa, 2019-yilga kelib 315 ming 346 boshga ko‘paygan, ya‘ni o‘shish sur‘ati, 104,1%. ga teng bo‘lib, sigirlar soni 12 ming 403 ga ortgan. Shu jumladan: fermer xo‘jaliklarida sigirlar soni 2018-yili 14 ming 624 bosh bo‘lgan bo‘lsa, 2019-yili 15 ming 607 boshga teng bo‘lib, o‘shish sur‘ati 106,7%.ga teng bo‘lgan va 983 bosh son sigirga ko‘paygan. Dehqon (shaxsiy yordamchi) xo‘jaliklaridagi sigirlar soni 2018-yili 285 ming 770 bosh bo‘lgan bo‘lsa, 2019-yilga kelib 297 ming 100 boshga ko‘paygan. O‘shish sur‘ati 104,0% ga teng bo‘lib, sigirlarning bosh soni 11 ming 330 boshga ortgan. Qishloq xo‘jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlarda sigirlar bosh soni 2018-yilda 2 ming 549 ta bo‘lgan bo‘lsa, 2019-yilga kelib 2 ming 639 ga ko‘paygan, o‘shish sur‘ati 103,5% ga teng bo‘lib, 100 bosh sigirga ko‘paygan. Respublikamizda shu jumladan sig‘irlar bosh soni barcha toifadagi xo‘jaliklarda 2019-yilda 316 ming 857 bosh soni bo‘lib, 2020-yilga kelib 321 ming 047 ta bosh soniga ko‘paygan, o‘shish sur‘ati 101,3% ga teng bo‘lib, 4 ming 190 boshga ortgan. Shu jumladan: fermer xo‘jaliklarida 2019-yilda 16 ming 729 ta bo‘lib, 2020-yilga kelib 18 ming 114 ta bosh soniga ko‘paygan, o‘shish sur‘ati 108,3% ga teng bo‘lib, 1 ming 385 bosh soniga ortgan. Dehqon (shaxsiy yordamchi) xo‘jaliklarida 2019-yilda 297 ming 550 ta bosh soni bo‘lib, 2020-yilga kelib 299 ming 991 bosh soniga ko‘paygan. O‘shish sur‘ati, 100,8% teng bo‘lib, 2 ming 441 bosh soniga ortgan. Qishloq xo‘jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlarda 2019-yilda 2 ming 578 bosh soni bo‘lib, 2020-yilga kelib 2 ming 942 ta bosh soniga ko‘paygan, o‘shish sur‘ati, 114,1% ga teng bo‘lib, 364 bosh soniga ko‘paygan.

Suv tanqisligi sharoitida ixtisoslashuvni to‘g‘ri tashkillashtirish uchun 2019-yil 29-dekabr kuni Qo‘ng‘irot tumanida Chorvachilik kooperatsiyasi-

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Qoraqalpog‘iston tajribasi asosida chorvachilik sohasidagi eng yirik majmua qurilishi boshlangan. Mazkur chorvachilik kooperatsiyasi sohadagi yirik majmua hisoblanadi. Ushbu chorvachilik kooperatsiyasi 35,2 gektar maydonda joylashgan bo‘lib, u o‘z ichiga har biri 100 boshga jami 1000 bosh qoramollarni boqishga mo‘ljallangan 12 ta molxona (angar)ni, 2 ta 500 bosh molga mo‘ljallangan silos maydonchasi, 3 ta sut tsexi, 1 ta o‘quv markazi, mehmonxona va boshqa obyektlarni jamlaydi.

Bugungi kunda Qo‘ng‘irot tumanida chorvachilik kooperatsiyasida har birida 100 bosh naslli qoramollar uchun mo‘ljallangan 7 ta chorvachilik kompleksini, 9 ta ishchilar uchun ikki qavatli namunaviy uylar va 1 ta silos maydonchasining qurilish ishlari tugatilgan hamda hozirda «Andijon Qo‘ng‘irot chorvasi» MChJ 62 bosh va «Andijon Nukus chorvasi» MChJ ga 62 bosh «Simmental» hamda «Shvis» zotli naslli qoramollar olib kelinib parvarishi yo‘lga qo‘yilgan. Shu bilan bir qatorda, chorvachilik komplekslarini qurish ishlari Bo‘zatov tumanida «Agrobiznes Bo‘zatov», Taxtako‘pir tumanida «Seyt chorva», Mo‘ynoq tumanida «Mo‘ynoq kelajagi bunyodkorlari» hamda Xo‘jayli tumanida «G‘ofur G‘ulom chorva» jamiyatlari tomonidan amalga oshirilgan.

Taxtako‘pir tumanida Buxoro cho‘l yaylov ozuqabop o‘simliklar urug‘chiligi ilmiy-ishlab chiqarish markazi filialini tashkil etish bo‘yicha O‘zbekiston Respublikasi Ipakchilik va jun sanoatini rivojlantirish qo‘mitasining 2021-yil 9-avgust kungi 23-21f/o-sonli buyrug‘i bilan Buxoro cho‘l yaylovi ozuqabop o‘simliklar ilmiy-ishlab chiqarish markazining Taxtako‘pir tumanida filiali tashkil qilinib jami 200 gektar yer maydonlari ajratilib berilgan.

Buxoro cho‘l yaylovi ozuqabop o‘simliklar ilmiy-ishlab chiqarish markazining Taxtako‘pir tumanidagi filiali hozirgi kunda Taxtako‘pir tumani “Mulk” OFYdagi “Qorako‘lchilik ilmiy naslchilik tajriba stansiya”si binosiga joylashtirilgan hamda tegishli xodimlar ish bilan ta‘minlangan. Hozirgi kunda Taxtako‘pir filiali tomonidan ozuqabop o‘simliklar urug‘larini yig‘ish ishlari va yaylov cho‘l o‘simliklari urug‘lari yig‘ib olinib, qish mavsumida ekish uchun tayyorlanmoqda. Natijada yaylov yer maydonlarini bosqichma-bosqich degradatsiyadan chiqarishga erishiladi.

Xulosalar: 1.Olingan ma‘lumotlar natijasida shunday xulosa qilish mumkinki, taklif etilayotgan yaylov chorvachiligining innovatsion modeli bir necha ming gektar katta yaylov maydonlarini baholash imkoniyatlarini ochib beradi. Olingan ma‘lumotlar asosida chorva mollarni boqishning iqtisodiy jihatdan samarali texnologik xaritasini tuzish mumkin.

2. Yaylovlar chorva mollarni boqish va ko‘paytirish uchun asosiy ozuqa manbai hisoblanadi. Shu sababli mavjud yaylovlar, ularning kamayib ketishiga yo‘l qo‘ymaslik, yaylov o‘simliklarining mahsuldorligini oshirish, umuman, yaylovlardan oqilona va samarali foydalanishni yo‘lga qo‘yish.

3.Chorvachilik mahsulotlari sifatini buzuvchi, yaylovlarda mollarning erkin boqilishiga xalaqit beruvchi zararli va zaharli o‘simliklar chorva mollari va

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

o‘simliklar mahsuldorligining pasayishiga sabab bo‘ladi. Zaharli va zararli o‘simliklarga qarshi kurash choralarini ishlab chiqish kerak.

4. Aholining chorva mollarini yaylovlarga haydab borishi va bu mollarni uzoq masofalardan aholi punktlariga haydab borishining oldini olish uchun mahalliy chorvachilik sug‘orish tizimini yaratish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Avezbaev S., Volkov S.N.«Yer tuzishning ilmiy asoslari».T.:Yangi Asr avlodi, 2002
2. Altiev A.S. Diversifikatsiya zemlepolzovaniya v usloviyax uglubleniya rinochnix reform. // In Professional goda 2019 (pp. 92-96).
3. Ikromov T.X “Chorvachilik asoslari” darslik “O‘qituvchi” Toshkent 1996-y.
4. Jo‘rayev J.Ya., Maqsudov I “Chorvachilik asoslari” o‘quv qo‘llanma Samarqand. 2002-y
5. Maqsudov I., Mamadiev O.A “Chorvachilik asoslari” darslik T-2017-y